

**O‘ZBEKISTONDA XAVFLI YUKLARNI TEMIR YO‘L ORQALI
TASHISH ISHLARI**

Musayev SH.G.

doktorantura izlanuvchisi
(Toshkent davlar transport universiteti)
musa.shakhriddin@mail.ru

Mirxamitov J. M.

Assistant
(Toshkent davlar transport universiteti)
mxamitovjavlonboy@gmail.com

Rajabov B.CH.

magistrant
(Favqolodda vaziyatlar vazirligi Fuqoro muhofazasi Instituti)
rajabovbunyod717@gmail.com

Annotatsiya: Har yili ishlab chiqarish jarayonida portlovchi, o‘z-o‘zidan alanganuvchi, zaharli va kostik moddalardan foydalanadigan ko‘plab korxonalar mavjud. Shuning uchun, belgilangan xususiyatlarga ega bo‘lgan moddalar, mahsulotlar va materiallarning ulushi temir yo‘l transporti orqali tashiladigan umumiy yuk oqimida doimiy ravishda ortadi. Xavfli xususiyatlarga ega bo‘lgan moddalar, mahsulotlar va materiallarning iste‘molchilari bu barcha sanoat korxonalari hisoblanadi hamda ularni temir yo‘l tarmog‘ida deyarli uzluksiz tashish zarurligiga olib keladi.

Xavfli yuklarni tashish hajmining oshishi va transport xavfining yuqori darajasiga ega bo‘lgan ko‘plab yangi moddalar ishlab chiqarilishi munosabati bilan temir yo‘l transportining xavfsiz ishlashini ta‘minlash va atrof-muhitni muhofaza qilishni hisobga olgan holda ularni tashish sharoitlarini yaxshilash va harakat xavfsizligini ta‘minlash muhim ijtimoiy muammo hisoblanadi.

Kalit soʻzlar: Xavfli yuk, avariya, yongʻin, xavfli yuklarni tashish, xavfli yuklar tasnifi, portlovchi modda, gaz, yuk joʻnatuvchi, avariya kartasi avariya holati.

Аннотация: Ежегодно появляется множество предприятий, использующих в производственном процессе взрывчатые, самовоспламеняющиеся, токсичные и едкие вещества. Поэтому доля веществ, изделий и материалов с заданными характеристиками в общем грузопотоке, перевозимом железнодорожным транспортом, постоянно увеличивается. Потребителями веществ, изделий и материалов с опасными свойствами являются все промышленные предприятия, что приводит к необходимости практически непрерывной их перевозки по сети железных дорог. В связи с увеличением объемов перевозок опасных грузов и производством многих новых веществ с высоким уровнем транспортного риска необходимо обеспечить безопасную работу железнодорожного транспорта и улучшить условия их перевозки с учетом обеспечения охраны окружающей среды и повышения безопасности дорожного движения является важной социальной проблемой.

Ключевые слова: Опасные грузы, авария, пожар, перевозка опасных грузов, классификация опасных грузов, взрывчатое вещество, газ, грузоотправитель, аварийная карта, чрезвычайная ситуация.

Abstract: Every year, there are many enterprises that use explosive, self-igniting, toxic and caustic substances in the production process. Therefore, the share of substances, products and materials with specified characteristics in the total flow of cargo transported by railway transport is constantly increasing. Consumers of substances, products and materials with dangerous properties are all industrial enterprises, which leads to the need for their almost continuous transportation on the railway network. In connection with the increase in the volume of transportation of dangerous goods and the production of many new substances with a high level of transport risk, it is necessary to ensure the safe operation of railway transport and improve the conditions of their transportation, taking into account the protection of the environment and improve traffic safety. 'provision is an important social problem.

Key words: Dangerous goods, accident, fire, transportation of dangerous goods, classification of dangerous goods, explosive substance, gas, shipper, emergency card, emergency situation

KIRISH

XAVFLI YUKLAR TUSHUNCHASI VA ULARNING TASNIFLANISHI

O‘zbekiston mustaqillikka erishgandan so‘ng mamlakatimiz transport tizimi xodimlari oldiga fuqarolar va xo‘jalik yurituvchi subyektlarga sifatli transport xizmatini ko‘rsatish, yo‘lovchi va yuklarni belgilangan manzilga o‘z vaqtida yetkazish ishlarini takomillashtirish yuzasidan qator dolzarb vazifalar qo‘yildi.[1]

O‘zbekiston Respublikasi prezidentining 2020 yil 10 yanvardagi PQ-4564-son qaroriga muvofiq O‘zbekiston Xavfli yuklarni xalqaro yo‘llarda tashish to‘g‘risidagi Yevropa bitimi (1957 yil 30 sentabr, Jeneva) hamda 1957 yil 30 sentabrdagi Xavfli yuklarni xalqaro yo‘llarda tashish to‘g‘risidagi Yevropa bitimining 1-moddasi a bandiga hamda 14-moddasi 1- va 3-b bandlariga tuzatishlar kiritish to‘g‘risidagi bayonnomaga (1993 yil 28 oktabr, Jeneva) qo‘shildi.[2]

Bitim xalqaro tashuvlar xavfsizligini oshirishga qaratilgan, unda “Xavfli yuklar” atamasiga ta’rif berilgan. Bunda muayyan shartlarga rioya etilgan holda xalqaro tashuvlarga ruxsat etiladigan moddalar va buyumlar nazarda tutiladi.

Transport vazirligi va Ichki ishlar vazirligi yuqorida ko‘rsatilgan xalqaro shartnomalarni amalga oshirish yuzasidan mas’ul vakolatli organlar etib belgilangan.

Mamlakatimiz tashqi ishlar vazirligi O‘zbekiston Respublikasining mazkur xalqaro shartnomalarga qo‘shilishi hamda ularni amalga oshirish uchun ma’sul bo‘lgan vakolatli organlar haqidagi tegishli bildirishnomani tashkilotlarga yuboradi. Ushbu xalqaro shartnomalar kuchga kirganidan keyin tegishli vazirlik va idoralarning rahbarlari mamlakatimiz tomonidan qabul qilingan majburiyatlar bajarilishi ustidan nazoratni ta’minlaydilar. Ushbu Qonun hujjatlari ma’lumotlari milliy bazasida e’lon qilingan va 10.01.2020 yildan kuchga kirdi. Xavfli yuk tushunchasi transport jarayonida o‘lim, shikastlanish, zaharlanish, nurlanish, odamlar va hayvonlarning kasallanishiga, portlash, yong‘in, inshootlarning shikastlanishiga olib kelishi mumkin

bo'lgan moddalar, materiallar va mahsulotlarni o'z ichiga oladi. Xavfli yuklar belgilangan ko'rsatkichlar va mezonlarga ega bo'lgan maxsus transport vositalarida tashiladi.[2]Xavfli yuklar transport jarayonining barcha asosiy elementlarining ishonchligini ta'minlashga integratsiyalashgan yondashuv tufayli tashish paytida qabul qilinadigan xavf va oqilona yetarlilik darajasiga tushadigan potensial xavfga ega. Ularni tashishga ruxsat berish xavfsizlik tizimi va xavf haqida xabar berish tizimi bilan ta'minlanadi. Bunda ularning asosiy bo'g'inlarini yuk (modda, material yoki mahsulot), texnika va transport infratuzilmasi va inson (tashish jarayoniga jalb qilingan xodimlar) tashkil etadi.

Xavfli yuklarning tasniflanishi

GOST 19433-88 "Xavfli yuklar. Tasniflash va markalash" ga muvofiq xavfli yuklar quyidagi sinflarga bo'linadi [3]:

- 1-sinf - portlovchi materiallar (PM);
- 2-sinf - bosim ostida siqilgan, suyultirilgan va erigan gazlar;
- 3-sinf - yonuvchan suyuqliklar;
- 4-sinf - yonuvchan qattiq moddalar;
- o'z-o'zidan yonuvchi moddalar;
- suv bilan o'zaro ta'sirlashganda yonuvchan gazlar chiqaradigan moddalar;
- 5-sinf - oksidlovchi moddalar va organik peroksidlar;
- 6-sinf - zaharli moddalar va yuqumli moddalar;
- 7-sinf - radioaktiv materiallar;
- 8-sinf - kaustik va (yoki) korroziy moddalar;
- 9-sinf - boshqa xavfli moddalar.

Har bir sinfnig xavfli yuklari fizik-kimyoviy xossalari, turlari va tashish paytidagi xavflilik darajasiga ko'ra kichik sinflarga, toifalarga va guruhlariga bo'linadi.

Xavfli yuklarni tashishda asosiy talablar:

Xavfli yuklarni tashish uchun asosiy talablar quyidagilardan iborat:

- xavfli yuklar tasnifi;
- xavfli yuklarni tashishga tayyorlash;

- taralash, qadoqlash va tamg‘alash;
- tashish jarayonida vagonlarga va konteynerlarga xavfli yuklar va ularni joylashtirish uchun talablar;
- xavfli yuklarni ortish va tushirish tartibi;
- harakat xavfsizligi va manyovr ishlarini tashkil etish;
- xavfli yuklar ortilgan vagonlardagi nosozliklarni bartatar etish;
- xavfsizlikning alohida sinflari mavjud xavfli yuklarni tashishning maxsus shartlari;
- temir yo‘l transportini temir yo‘llar, strelkali o‘tkazgichlar va sanoat korxonalaridagi SMB qurilmalarini sozligini ta’minlash;
- xavfli yuklarni tashish ustidan korxonalar nazoratini tashkil etish;
- xavfli yuklarni temir yo‘l orqali tashish vaqtida favqulodda vaziyatlarni oldini olish uchun xavfsizlik choralari va tartibi.

Xavfli yuklarni tashish ishtirokchilarining mas’uliyati

Xavfli yuklar (yoki barcha turdagi yuklar)ni tashish jarayoni yukni yuk jo‘natuvchi vagon yoki konteynerga ortishni boshlagan vaqtdan boshlanadi va yuk qabul qiluvchi uni tushirib olgungacha davom etadi. Bunda tashish jarayonida ishtirok etuvchi yuk jo‘natuvchi va qabul qiluvchi hamda tashuvchidan alohida mas’uliyat bilan o‘z vazifalarini bajarish talab etiladi.

Yuk jo‘natuvchi bu – xavfli yuklarni tashish shartlariga ko‘ra jo‘natishga va faqat o‘ziga biriktirilgan yuklarni jo‘natishga javobgar shaxs. U quyidagilarni bajarishga majbur:

- xavfli yuklarni tasniflanganligiga va XXYuTQga muvofiq tashish uchun vakolatli ekanligini ta’minlash;
- tashuvchiga axborot va ma’lumotlar va zarur bo‘lsa, zarur transport hujjatlari va tegishli hujjatlarni (ruxsatnomalar, xabarnomalar, sertifikatlar va boshqalar) yetkazish;

XXYuTQda ko‘zda tutilgan yuklarni tashish uchun faqat bir qadoqlash uchun konteynerlardan, yirik gabaritli taralardan, bir guruhli yuklar uchun o‘rtacha hajmli konteynerlardan va sisternalardan foydalanish;

tegishli usullarda jo‘natish va cheklovlar bilan jo‘natish to‘g‘risidagi talablarga rioya qilish va boshqalar.

Tashuvchi quyidagilarni bajarishga majbur:

xavfli yuklarni tashishda XXYuTQga muvofiq ekanligiga ruxsat olishni ta‘minlash;

belgilangan hujjatlarning barchasini transport birligida ekanligini ta‘minlash;

tashilayotgan yuklarda hech qanday kamchiliklarni yo‘qligiga, transport vositalarida yoriqlar sodir bo‘lmaganligiga va boshqalarga ishonch hosil qilish;

transport vositalarining keyingi sinov sanasi muddatini tugamaganligiga ishonch hosil qilish;

vagonlar yoki konteynerlarga belgilangan me‘yordan ortiq yuk yuklanmaganligini tekshirish;

transport vositalari uchun belgilangan xavf raqami va belgilarning mavjudligini aniqlash.

Tashish davomida, tashish xavfsizligini buzilishi mumkin bo‘lgan xavf tug‘ilsa, harakat xavfsizligi bilan bog‘liq holda yukning saqlanish xavfsizligi va jamoat xavfsizligi bilan bog‘liq talablarni qondirish uchun yukni iloji boricha tezroq xavfsiz holatga keltirish va tashish choralari ko‘riladi.

Yuk qabul qiluvchining vazifasi – agar yuk XXYuTQ shartlariga muvofiq deb topilgan holda, yukni qabul qilishi va hech qanday sabablar bo‘lmasa kechiktirmasdan qabul qilishi, yukni tushirgandan so‘ng tekshirishi mumkin emas.

U quyidagilarga javobgar:

XXYuTQ tomonidan ko‘zda tutilgan hollarda belgilangan vagonlar va konteynerlarni tozalash va zararsizlantirish;

□ vagonlar va konteynerlardan yuklar to‘liq tushirilgandan so‘ng, xavf ko‘rsatmasi va yorliqlari yo‘q bo‘lsa, ularni tozaligiga va zararsizlantirilganligiga to‘liq ishonch hosil qilish.

Agar yukni qabul qiluvchi boshqa tashish ishtirokchilari xizmatlaridan foydalansa, u holda XXYuTQ shartlariga rioya etilishini ta‘minlash uchun chora-tadbirlarni ko‘rishi kerak.

Agar bu tekshiruvlar natijasida XXYuTQ shartlariga to‘g‘ri kelmaydigan qandaydir qoida buzilishi paydo bo‘lsa, faqat bu qoida buzilishi to‘g‘rilangandan so‘nggina yuk qabul qiluvchi konteynerni tashuvchiga qaytarishi mumkin.

Xavfli yuklar tashish ishlarini amalga oshiradigan korxonalar, tashkilotlar, muassasalar, harakat tarkibini ta‘mirlash bilan shug‘ullanadigan korxonalar, loyiha va konstruktorlik institutlarining Qoidalar talablari buzilishida aybdor bo‘lgan mansabdor shaxslari, ishchi-xodimlari va mutaxassislarining shaxsiy javobgarligi ham belgilab qo‘yilgan.

Qoidalar va xavfli yuklarni tashish xavfsizligini ta‘minlashga oid boshqa hujjat talablari buzilganligi uchun tashish ishtirokchilari, mansabdor shaxslar va fuqarolar yo‘l qo‘yilgan qonunbuzarliklar tavsifi va yuz bergan oqibatlar og‘irligidan kelib chiqib, davlatning amaldagi qonunchiligiga binoan jinoiy, ma‘muriy, fuqarolik yoki intizomiy jazoga tortilishi mumkin.

Har yili temir yo‘l transportida turli iqtisodiy maqsadlar uchun 1 mlrd tonnadan ortiq yuk tashiladi. Umumiy nisbatda tashiladigan yuklarning asosiy nomenklaturasi quyidagi 1-rasmda ko‘rsatilgan.

1-rasm Temir yo'llarda tashiladigan yuklar nomenklaturasi.

Har yili ishlab chiqarish jarayonida portlovchi, o'z-o'zidan alangalanganuvchi, zaharli va yemiruvchi (korroziyalovchi) moddalarni ishlatadigan ko'plab korxonalar mavjud. Shuning uchun, belgilangan xususiyatlarga ega bo'lgan moddalar, mahsulotlar va materiallarning ulushi temir yo'l transporti orqali tashiladigan umumiy yuk oqimida doimiy ravishda ortadi. Xavfli xususiyatlarga ega bo'lgan moddalar, mahsulotlar va materiallarning iste'molchilari barcha sanoatlardir, bu esa ularni temir yo'llar tarmog'ida deyarli uzluksiz tashish zarurligiga olib keladi.

Xavfli yuklarni tashish hajmining oshishi va transport xavfining yuqori darajasiga ega bo'lgan ko'plab yangi moddalar ishlab chiqarilishi munosabati bilan transportning xavfsiz ishlashini ta'minlash va atrof-muhitni muhofaza qilishni hisobga olgan holda ularni tashish sharoitlarini yaxshilash muhim ijtimoiy muammo hisoblanadi.

Xavfli yuklarning asosiy tashuvchisi temir yo'l transporti hisoblanadi. 2021 yilda xavfli yuklar tarmog'i orqali yuk 563 million tonnani tashkil etdi, bu esa yuklarning umumiy hajmining 50% dan ko'pini tashkil etadi.

XULOSA

Xavfli yuklar xususiyatiga ega bo'lgan moddalar, mahsulotlar, materiallar, hisoblanadi.

Temir yo'l transportida xavfli yuklarni tashish jarayonida xavfsizlik qoidalariga va talablariga amal qilgan holda amalga oshiriladi. Bu yuklarni turlariga va holatiga qarab belgilanadi. Tashish jarayonida yuklarni qadog'lash, tamg'alash, (pechatlash) xavfli yuklar ortilgan vagonda yoki konteynerlarda xavfli yuklarni belgisi, qaysi sinfga kirishi va nomlanishi kerak.

Nosoz vagon va konteynerlarga xavfli yuklardi ortib bo'lmaydi. Xavfli yuklardi ortish oldi vagon yoki konteynerlardi holati talabga javob berishi tekshiriladi. Xavfli yuklarni ortish tushirish ishlari belgilangan tartibda stansiyadan uzoqroq bo'lgan belgilangan joyda va belgilangan tartibda tushirish va ortish ishlari amalga oshiriladi. Agarda ortish va tushirish ishlari korxonada, ishlab chiqarish yoki zavodlarda bo'lsa u holda bu ishlar belgilangan tartibda ortish va tushirish ishlarini amalga oshirish uchun belgilangan joyda korxonada yoki zavoddan 100 metr uzoqlikda amalga oshiriladi.

ADABIYOTLAR RO'YHATI

1. Butunov D.B., Mirxamitov J. M. "O'zbekiston Temir Yo'llari" AJda xavfli yuklarni tashish xavfsizlikni ta'minlash usullarini tadqiqot qilish magistrlik dissertatsiyasi

2. Правила перевозок опасных грузов по железным дорогам. 1997.- 247 с

3. Классификация и маркировка опасных грузов по ГОСТ 19433-88

4. "O'zbekiston Temir Yo'llari" AJda xavfli yuklarni tashish xavfsizlikni ta'minlash usullarini tadqiqot qilish.

5. Butunov D.B. Determination of factors affecting wagon turnover time/ D.B. Butunov, Sh.X. Buriyev, B.Sh. Kamalov// Deutsche Internationale Zeitschrift für zeitgenössische Wissenschaft. – 2021. – No. 8-1. pages 29-33. DOI: 10.24412/2701-8369-2021-8-1-29-33

6. Butunov, D.B., Uktamovich, A.M., & Mirxamitov, J.M. (2021). POYEZDLAR HARAKATI XAVFSIZLIGI BUZILISHLARINI TADQIQ ETISH. Academic Research in Educational Sciences, 2(11), 339-347. doi:10.24412/2181-1385-2021-11-339-347